

AULAS PRÁTICAS DE BIOLOGIA COMO ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UMA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.

Breno Yan dos Santos Passos¹, Tatiane Scarpelli Ponte²

Resumo: Este relato de experiência descreve o estágio supervisionado realizado junto a uma escola pública de Ensino Médio em Fortaleza, Ceará. O estágio foi desenvolvido na disciplina de Biologia, com turmas da 1ª e 3ª séries do Ensino Médio integrado aos cursos técnicos de Enfermagem, Administração e Redes de Computadores. O objetivo principal deste trabalho foi refletir sobre a prática pedagógica no planejamento e condução de aulas experimentais no laboratório de Ciências, alinhadas ao Documento Curricular Referencial do Ceará e à Base Nacional Comum Curricular. A experiência teve início com uma etapa de observação, que permitiu compreender os conteúdos em andamento, o perfil dos estudantes e a infraestrutura disponível. Duas práticas foram desenvolvidas: a primeira envolveu o uso do microscópio óptico para a observação de células vegetais, a partir de lâminas de *Tradescantia spathacea*, e células animais, coletadas da mucosa bucal dos próprios alunos. A atividade buscou consolidar conceitos de citologia e desenvolver habilidades práticas de manuseio do microscópio e registro científico. A segunda prática consistiu na extração de DNA a partir de frutas (banana, mamão e tomate), permitindo que os estudantes observassem diretamente o material genético e compreendessem o método científico por meio de uma experiência concreta. A avaliação formativa indicou grande engajamento dos estudantes, que demonstraram interesse e participação ativa durante as aulas práticas, superando em atenção as sessões teóricas tradicionais. Para o estagiário, a experiência foi fundamental para o amadurecimento profissional, permitindo explorar diversas metodologias, adaptar-se a imprevistos e compreender os desafios do ensino de Biologia em um contexto real. A colaboração da professora supervisora foi essencial para o sucesso das atividades, garantindo suporte e abertura para a implementação das propostas. Por fim, o estágio na mesma escola onde o estagiário cursou o Ensino Médio acrescentou uma dimensão afetiva à experiência. O relato reforça a importância da inclusão de práticas experimentais no currículo escolar e destaca o estágio supervisionado como um momento crucial para a transformação do conhecimento acadêmico em ações pedagógicas.

Palavras-chave: Microscopia. DNA. Estágio. Experimentação.

¹ Graduando em ciências biológicas, Universidade Estadual do Ceará - UECE, brenoyanb@gmail.com.

² Doutora em Biociências - UNESP, tatinae.pontel@prof.ce.gov.br

1. INTRODUÇÃO

Segundo Gadotti (2005), a educação formal é caracterizada por possuir objetivos específicos e ocorre, sobretudo, em instituições como escolas e universidades. Essa modalidade depende de diretrizes centralizadas, como os currículos oficiais, sendo regulada por estruturas hierárquicas e órgãos fiscalizadores vinculados aos ministérios da educação. O estágio curricular supervisionado constitui-se como atividade obrigatória que integra a formação inicial dos professores, devendo ocorrer de forma articulada ao currículo, com acompanhamento por docentes da universidade e da escola-campo, permitindo ao licenciando vivenciar os contextos escolares desde o início da formação (Brasil, 2024).

Esse trabalho registra as experiências da realização de um estágio na Escola Estadual de Educação Profissional Maria José Medeiros (EEEP MJM), situada no bairro Papicu, em Fortaleza, capital do Ceará. Trata-se de uma instituição pública de ensino vinculada à rede estadual, que oferece formação integrada ao ensino médio com cursos técnicos, atendendo majoritariamente estudantes oriundos de famílias de baixa renda. A escola atende alunos da 1^o a 3^o série do Ensino Médio em tempo integral, funcionando em horário regular das 7h às 17h.

No ano de 2025, a escola conta com um total de 399 alunos distribuídos em dez turmas, e oferta os cursos técnicos de Enfermagem, Administração e Redes de Computadores, sendo cada turma do Ensino Médio vinculada a uma dessas áreas desde a 1^a série. Essa estrutura permite que os alunos, ao longo dos três anos, desenvolvam competências tanto para a vida acadêmica quanto para o mundo do trabalho, concluindo a formação com estágio obrigatório e diploma técnico.

A estrutura da escola conta com salas de aula climatizadas, laboratórios de Ciências, Enfermagem e Informática, quadra de esportes, refeitório, biblioteca, salas administrativas e diversas áreas verdes de convivência. Durante o reconhecimento do local, esses espaços foram apresentados pela professora supervisora de Biologia, com exceção das áreas verdes, que foram apresentadas pelo professor de História, que voluntariamente assume o protagonismo no cuidado desses ambientes. Essa experiência foi particularmente enriquecedora, pois revelou o cuidado com as áreas verdes no espaço escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma biodiversidade de plantas e animais a elas associados, além de incentivar nos estudantes o sentimento de pertencimento e responsabilidade com o ambiente escolar.

O autor deste relato teve, inclusive, uma vivência prévia como estudante da EEEP MJM, o que proporcionou uma compreensão mais ampla das dinâmicas escolares e do perfil dos estudantes. Esse retorno ao espaço escolar, agora na posição de licenciando em estágio supervisionado, permitiu observar com outros olhos os processos pedagógicos e a atuação docente em uma realidade já conhecida, porém agora atravessada por outras responsabilidades e perspectivas.

Compreender a dinâmica da escola e seu espaço físico foi essencial para o planejamento das ações de estágio supervisionado no ensino médio I, no qual foram acompanhadas duas turmas da 1^a série dos cursos técnicos em Enfermagem (40 alunos) e Redes de Computadores (39 alunos), além de duas turmas da 3^a série dos cursos de Enfermagem (38 alunos) e Administração (40 alunos), todas na disciplina de Biologia. O estágio foi realizado entre os meses de abril e maio de 2025. A construção deste relato seguiu a metodologia descrita por Mussi, Flores e Almeida (2021), que compreende o relato de experiência como uma produção acadêmica fundamentada em

quatro dimensões: informativa (com dados da experiência), referenciada (com embasamento teórico), dialogada (comparando teoria e prática) e crítica (analisando limitações e potencialidades). O presente trabalho teve como objetivo refletir sobre a experiência vivenciada durante o planejamento e a realização de aulas práticas no laboratório de Ciências, desenvolvidas durante a etapa de regência.

2. DESENVOLVIMENTO

Planejamento das atividades

Durante a etapa de observação, foi possível identificar os conteúdos que estavam sendo trabalhados em sala, bem como aspectos do comportamento e das necessidades dos alunos. Também foram realizadas conversas com a professora regente, que demonstrou abertura para a aplicação de diferentes metodologias, para além das tradicionais aulas teórico-dialogadas. As turmas da 1ª série haviam iniciado recentemente o estudo da citologia, enquanto as turmas da 3ª série estavam trabalhando conteúdos de genética e se preparavam para abordar a estrutura e as características dos materiais genéticos.

Considerando que a escola dispõe de um laboratório de Ciências e que, no período em que o estagiário estudou na instituição, o uso de aulas práticas já era uma abordagem pedagógica recorrente, optou-se por incluir essa metodologia no planejamento das intervenções, em complemento às aulas teórico-expositivas. Essa escolha foi incentivada pela professora supervisora. Assim, as aulas práticas foram pensadas em consonância com o Documento Curricular Referencial do Ceará (DCRC), que indica, para o Ensino Médio, o objeto do conhecimento “Introdução à Educação Científica” e “Atividades Experimentais” (Ceará, 2019). Tais práticas também dialogam com habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como a de construir hipóteses, interpretar dados e comunicar resultados científicos utilizando diferentes linguagens e mídias (EM13CNT301 e EM13CNT302) (Brasil, 2018), desenvolvendo não apenas o conteúdo específico, mas também o protagonismo estudantil e a autonomia investigativa em atividades práticas.

Foi então iniciado o planejamento para a realização das aulas práticas, considerando os dias mais adequados para sua aplicação, uma vez que era necessário que os alunos tivessem contato prévio com o conteúdo teórico. Definiu-se uma duração de duas horas/aula para cada prática. Devido ao tamanho reduzido do laboratório e ao fato de as turmas contarem com cerca de 40 alunos, organizou-se a atividade em dois momentos: enquanto metade da turma realizava o experimento durante uma hora/aula no laboratório, a outra metade permanecia em sala desenvolvendo outras atividades. Antes da execução das aulas, foi realizada a organização do laboratório e um levantamento dos materiais disponíveis, a fim de verificar a necessidade de aquisição de algum item. Apenas o corante azul de metileno, necessário para um dos experimentos, não estava disponível e precisou ser adquirido.

Para orientar os estudantes durante a prática e garantir maior aproveitamento do tempo, foi elaborado um roteiro experimental, baseado no trabalho de Pereira (2015), que inicialmente foi enviado à professora supervisora para aprovação e sugestões, e posteriormente disponibilizado na plataforma Google Classroom. O documento tinha como objetivo antecipar as etapas do experimento, permitindo que os alunos se

preparassem com antecedência e acompanhassem as instruções com mais autonomia no momento da atividade. O roteiro continha orientações iniciais como: “Dividam-se em grupos e sigam as instruções dos professores. Mantenham a atenção às normas de biossegurança durante toda a atividade. Anotem os procedimentos realizados, pois essas anotações serão utilizadas para a elaboração do relatório final, que deverá ser entregue na próxima aula.” Além disso, o material apresentava os objetivos da prática, a lista de materiais necessários, o passo a passo dos procedimentos e diretrizes para a elaboração do relatório. Esse relatório, por sua vez, foi proposto como uma atividade avaliativa, permitindo que os alunos reforçassem o conhecimento adquirido e refletissem sobre a experiência prática.

Prática de Microscopia: Observação de células vegetal e animal

A prática de microscopia foi realizada com os alunos da 1º série do curso técnico em Redes de Computadores, que estavam estudando o conteúdo de citologia. O planejamento inicial previa a realização da atividade com ambas as turmas de 1º série, tanto de Redes quanto de Enfermagem. No entanto, devido ao tempo disponível e à ocorrência de eventos na escola durante o período do estágio, a prática foi aplicada apenas na turma de Redes.

Nas aulas que antecederam a atividade prática, foi abordado o tema de organelas celulares, além de uma introdução à história da microscopia e ao funcionamento dos microscópios modernos. Esses conteúdos foram importantes para que os estudantes desenvolvessem noções básicas antes do uso do equipamento no laboratório.

No dia da prática, as orientações iniciais foram reforçadas pela professora supervisora, e a turma foi dividida em dois grupos, cada um participando da atividade no laboratório durante uma hora-aula. No laboratório, os estudantes se organizaram em quatro grupos, conforme a quantidade de microscópios disponíveis. Antes do início da atividade, foi feita uma breve explicação sobre como a prática seria conduzida, com base no roteiro previamente disponibilizado. Reforçaram-se as normas de biossegurança e a importância de realizar anotações ao longo da atividade, que posteriormente auxiliaram na elaboração do relatório avaliativo.

As bancadas foram previamente organizadas para os quatro grupos, com microscópios e o conjunto de lâminas e materiais necessários para a realização do experimento (FIGURA 1.A). A atividade começou com o reconhecimento do microscópio óptico. Os estudantes, sob orientação, exploraram o equipamento livremente, aprendendo a ligá-lo, movimentar a platina, utilizar os parafusos macrométrico e micrométrico, além de trocar as objetivas. As lâminas já estavam previamente montadas com tecidos vegetais da planta abacaxi-roxo (*Tradescantia spathacea*), escolhida por apresentar a face abaxial da folha com coloração naturalmente roxa, o que facilita a visualização das estruturas celulares e dispensa o uso de corantes (FIGURA 1.B).

Os estudantes demonstraram ser cuidadosos ao manusear o equipamento e se organizaram bem, revezando entre si para utilizá-lo. Após conseguirem focar a amostra, foi solicitado que descrevessem o que estavam observando; prontamente identificaram a parede celular, associando ao conteúdo discutido na aula anterior. Durante a exploração, também se depararam com os estômatos e questionaram sobre essas estruturas, evidenciando interesse e participação ativa na prática.

Foi então iniciada a segunda parte do experimento, que demandou mais atenção e participação dos alunos. Eles ficaram livres para escolher qual integrante realizaria a coleta de células da mucosa bucal. O estagiário também estava com um conjunto de lâminas e demonstrou o passo a passo para que os alunos repetissem os procedimentos. Em alguns momentos pontuais, houve dispersão, mas logo a turma retomava a atenção, garantindo que todos acompanhassem as etapas ao mesmo tempo. Com as lâminas já coradas e montadas, os estudantes as colocaram no microscópio. Nesse momento, alguns grupos apresentaram mais dificuldade para localizar as células e solicitaram ajuda. Foi, então, tirada foto de uma das amostras para exemplificar o que deveriam observar no microscópio (FIGURA 1.C), a delimitação da membrana plasmática e do núcleo. As lâminas também apresentaram alguns artefatos, como bolhas de ar, que foram motivo de questionamento por parte dos estudantes.

De forma geral, a prática ocorreu de maneira ordenada e conforme o planejado. O uso de celulares não foi restringido durante a atividade, e os estudantes demonstraram maturidade ao utilizá-los apenas para registrar as etapas do experimento e fotografar as amostras, o que contribuiu para criar lembranças significativas das aulas. Além disso, por se tratar de uma turma que estava no segundo bimestre do primeiro ano, com pouco tempo de vivência na escola, a realização dessa prática favoreceu o vínculo com a disciplina de Biologia e estimulou o interesse dos alunos pelos conteúdos trabalhados.

Figura 1 – (A) Organização do laboratório, (B) Lâmina de tecido vegetal, (C) Lâmina de células da mucosa bucal.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Prática de Extração de DNA de frutas

A prática de extração do DNA foi realizada com os alunos da 3ª série dos cursos técnicos em Administração e Enfermagem, que estavam estudando o conteúdo de materiais genéticos. Anteriormente, houve aulas teóricas dialogadas com a professora supervisora. Considerando que o DNA é uma estrutura de tamanho extremamente reduzido, não sendo possível visualizá-lo nem mesmo com o microscópio óptico quando se encontra em forma de cromatina, optou-se por essa metodologia prática. Além de tornar o conteúdo mais concreto, a atividade permitiu aos estudantes vivenciar o método científico, já que existe a possibilidade de o experimento não alcançar o resultado esperado.

As bancadas foram previamente organizadas com todos os materiais necessários (FIGURA 2.A), inicialmente divididas em quatro grupos. No entanto, devido ao número elevado de alunos na turma de Administração, foi necessário montar uma quinta

bancada. Os alunos puderam se organizar livremente nos grupos. As orientações do roteiro foram reforçadas no início da aula, e foi explicada a metodologia a ser seguida. Cada grupo se dividiu para que todos os integrantes participassem das etapas do experimento.

Foram levadas diferentes frutas para a aula banana, mamão e tomate, permitindo a comparação de resultados. Os alunos iniciaram o experimento macerando as frutas. Nessa etapa, foi questionado qual estrutura está presente nas células vegetais, mas ausente nas células animais, e que justificaria a necessidade do processo de maceração. Em algumas turmas, os estudantes responderam prontamente que era a parede celular, formada por celulose e lignina; em outras, não souberam responder, sendo necessário relembrar o conteúdo.

Em seguida, os estudantes prepararam a solução de lise, composta por água destilada, sal e detergente neutro. Foram instigados a refletir sobre quais estruturas celulares essa solução atuaria: alguns grupos lembraram que as membranas celulares são formadas por lipídios e que o sabão atuaria na sua quebra; outros não associaram de imediato, sendo necessário retomar a explicação. O papel do sal também foi esclarecido que serviu para ajudar a agregar proteínas e separar o DNA, assim como a função do álcool gelado para precipitar o material genético.

Alguns grupos conseguiram amostras bem visíveis de DNA, enquanto outros obtiveram resultados menos satisfatórios (FIGURA 2.B). Foi discutido com os alunos que diversos fatores poderiam ter influenciado, como a fruta escolhida (o mamão apresentou melhores resultados), a quantidade de fruta utilizada, o tempo de maceração e a forma de filtração, grupos que pressionaram a mistura com colher durante a filtração, por exemplo, tiveram menor eficiência.

Os alunos demonstraram grande interesse pela atividade. Na turma de Enfermagem, a explicação teve maior enfoque em realizar associações com análises clínicas e aplicações na área da saúde, relacionando o conteúdo à futura realidade profissional dos estudantes. Muitos registraram o momento com fotos e vídeos, valorizando a experiência prática como algo significativo em sua formação (FIGURA 2.C).

Figura 2 – (A) Organização do laboratório, (B) Resultado do experimento, (C) Registros sendo feito pelos alunos.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Avaliação da experiência formativa

Durante a realização das aulas práticas foi perceptível o entusiasmo e o envolvimento dos estudantes, especialmente quando comparado a alguns momentos das

aulas teóricas, nos quais demonstravam em alguns momentos sinais de cansaço, possivelmente em razão da rotina exaustiva de uma escola em tempo integral. A adoção de metodologias práticas contribuiu não apenas para a melhora da atenção imediata durante os encontros, mas também pode vir a ter impacto positivo nas aulas teóricas subsequentes, ao permitir que os alunos estabelecessem conexões entre a vivência experimental e os conteúdos abordados em sala. Como destaca Silva (2024), o uso de práticas no ensino de Ciências facilita a compreensão de conceitos abstratos, despertando maior interesse e participação por parte dos estudantes. Além de tornar o aprendizado mais significativo. Assim, a experiência formativa vivenciada durante o estágio evidenciou o potencial das atividades experimentais como estratégia pedagógica eficaz e integradora no ensino de Biologia.

Outros aspectos relevantes observados durante a experiência formativa foram o protagonismo e o engajamento dos alunos. Um dos grupos produziu, por iniciativa própria, um vídeo de curta duração documentando todas as etapas do experimento de extração de DNA do mamão. O vídeo foi posteriormente publicado nas mídias sociais da escola, demonstrando a valorização da experiência vivenciada.

Durante as atividades, os estudantes solicitaram que mais aulas práticas fossem realizadas, destacando o interesse despertado pela metodologia. De acordo com os relatos, antes da chegada da professora supervisora atual, os alunos ainda não haviam tido experiências no laboratório pela disciplina de biologia. Desde que ela assumiu o cargo, uma prática havia sido realizada, o que torna essa sequência a primeira com enfoque mais experimental. Mesmo as turmas da terceira série relataram nunca terem elaborado relatórios científicos nas disciplinas de Ciências da Natureza. Ainda assim, os trabalhos entregues demonstraram boa organização e estrutura, possivelmente refletindo a familiaridade prévia dos alunos com a produção de projetos científicos em feiras de ciências, que já exigiam uma escrita com características semelhantes.

Para além do impacto no aprendizado dos alunos, a realização dessas atividades também se mostrou significativa para a formação docente do estagiário. Ter a oportunidade de propor, planejar e conduzir aulas práticas ainda na graduação amplia a compreensão sobre o ensino de Biologia e favorece o desenvolvimento de metodologias diversificadas, indo além das abordagens teórico-expositivas.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização do estágio supervisionado em uma escola de educação profissional de ensino médio representou uma oportunidade valiosa para articular os conhecimentos acadêmicos na prática, tanto no que se refere ao conhecimentos de biologia quanto à formação docente. As experiências vivenciadas ao longo das aulas práticas possibilitaram observar, planejar e intervir de forma significativa na rotina escolar, respeitando as especificidades de cada turma e dialogando com a realidade da instituição.

As atividades experimentais desenvolvidas, como a prática de microscopia e a extração de DNA, mostraram-se eficazes para promover o interesse dos estudantes, facilitar a compreensão de conteúdos abstratos e estimular o desenvolvimento de habilidades previstas na BNCC, como a construção de hipóteses, análise de dados e comunicação científica.

Além de beneficiar os alunos, a vivência foi fundamental para o amadurecimento profissional do estagiário, que pôde explorar diferentes metodologias, adaptar-se a

imprevistos e refletir sobre os desafios do ensino de Biologia. A abertura e o apoio da professora supervisora foram essenciais para que as propostas pudessem ser efetivamente implementadas, permitindo que o estágio se tornasse um espaço de experimentação e construção conjunta. Realizar o estágio na mesma escola onde cursou o ensino médio também atribuiu um valor simbólico e afetivo à experiência, possibilitando um reencontro com o espaço escolar sob uma nova perspectiva, agora como educador em formação.

Portanto, a experiência reforça a importância da presença das aulas práticas no currículo escolar e destaca o estágio como um momento formativo indispensável, onde o futuro professor tem a oportunidade de transformar o conhecimento acadêmico em ações pedagógicas.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2018. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br> . Acesso em: 02 Julho. 2025.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. **Resolução CNE/CP Nº 4, de 29 de maio de 2024**. Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial dos profissionais do magistério da educação escolar básica. Diário Oficial da União, 3 jun. 2024.

CEARÁ. Secretaria da Educação. **Documento Curricular Referencial do Ceará: Ensino Médio**. Fortaleza: SEDUC, 2021. Disponível em: https://www.seduc.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/37/2022/01/dcrc_completo_v14_09_2021.pdf . Acesso em: 02 Julho. 2025.

GADOTTI, Moacir. A questão da educação formal/não-formal. **Sion: Institut Internacional des Droits de 1º Enfant**, p. 1-11, 2005.

MUSSI, Ricardo Franklin de Freitas; FLORES, Fábio Fernandes; ALMEIDA, Claudio Bispo de. Pressupostos para a elaboração de relato de experiência como conhecimento científico. **Revista práxis educacional**, v. 17, n. 48, p. 60-77, 2021.

PEREIRA, Saulo Gonçalves et al. **Manual de aulas práticas de ciências e biologia: Compêndio Alunos do 4º Período de Ciências Biológicas FCJP**. João Pinheiro:[sn], 2015.

SILVA, Igor Henrique; DE ÁVILA, Mara Aparecida Pereira; DE SOUZA, Marcos Magalhães. Aula prática de microscopia óptica como introdução ao ensino de citologia. *In: JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA*, 17., SIMPÓSIO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO IFSULDEMINAS, 14., 2004, Anais... v. 16, n. 2, 2024.